

EARTH SCIENCES

МЕТОДОЛОГІЧНІ І ПРАКТИЧНІ ЗАХОДИ ПО ЕКОЛОГО-ЕКОНОМІЧНОМУ ВДОСКОНАЛЕННЮ У ЗЕМЛЕКОРИСТУВАННІ

Браславська О.В.

*доктор педагогічних наук, професор,
завідувач кафедри географії, геодезії та землеустрою
Уманський державний педагогічний університет імені Павла Тичини
м. Умань, Україна
ORCID: <https://orcid.org/0000-0003-0852-686X>*

Рожі Т.А.

*викладач-стажист
кафедри географії, геодезії та землеустрою
Уманський державний педагогічний університет імені Павла Тичини
м. Умань, Україна
ORCID: <https://orcid.org/0000-0002-6794-9662>*

Дець Т.І.

*кандидат технічних наук, доцент
кафедри географії, геодезії та землеустрою
Уманський державний педагогічний університет імені Павла Тичини
м. Умань, Україна
ORCID: <https://orcid.org/0000-0003-3579-8326>*

METHODOLOGICAL AND PRACTICAL MEASURES FOR ENVIRONMENTAL AND ECONOMIC IMPROVEMENT OF LAND USE

Braslavska O.,

*doctor of pedagogical sciences, professor, head of the department of geography,
geodesy and land management
Pavlo Tychyna Uman state pedagogical university*

Rozhi T.,

*trainee teacher
head of the department of geography, geodesy and land management
Pavlo Tychyna Uman State Pedagogical University
Uman, Ukraine*

ORCID: <https://orcid.org/0000-0002-6794-9662>

Dets T.,

*Candidate of Technical Sciences, Associate Professor
head of the department of geography, geodesy and land management
Pavlo Tychyna Uman State Pedagogical University
Uman, Ukraine*

ORCID: <https://orcid.org/0000-0003-3579-8326>

Анотація

У статті висвітлено питання методологічного та практичного забезпечення еколого-економічного вдосконалення у землекористуванні для вирішення проблем із охороною земель. Проаналізовано використання запроєктованих сівозмін, які мають розміри в межах допустимих норм, щодо розміру середнього поля. Ґрунтовий покрив у полях запроєктованих сівозмін відповідає вимогам вирощування прийнятого набору культур.

Основна мета організації угідь і сівозмін – підвищення інтенсивності та виявлення резервів росту ефективності використання землі на основі врахування економічних інтересів землевласників і землекористувачів. При цьому необхідно створити сприятливі організаційно-територіальні умови для впровадження прогресивних систем ведення господарства, а саме: створення передових методів агротехніки і раціональних сівозмін; організації кормової бази; підвищення родючості ґрунтів для забезпечення ефективності організації праці та високого рівня окупності капітальних вкладень.

Abstract

The article highlights the issue of methodological and practical provision of ecological and economic improvement in land use to solve problems with land protection. The use of designed crop rotations, which have dimensions within the limits of permissible norms, in relation to the size of the average field, was analyzed. The soil cover in the fields of the planned crop rotation meets the requirements for growing the adopted set of crops.

The main goal of the organization of land and crop rotation is to increase the intensity and identify reserves for the growth of the efficiency of land use based on taking into account the economic interests of landowners and land users. At the same time, it is necessary to create favorable organizational and territorial conditions for the introduction of progressive farming systems, namely: the creation of advanced methods of agricultural technology and rational crop rotation; organization of fodder base; increasing soil fertility to ensure the efficiency of labor organization and a high level of return on capital investments.

Ключові слова: проєкт землеустрою, раціональне землекористування, технологічні групи земель, організація угідь, сівозмін, топографо-геодезичне забезпечення, упорядкування території.

Keywords: land management project, rational land use, technological groups of land, land organization, crop rotation, topographical and geodetic support, territory arrangement.

Постановка проблеми. Проаналізовано загальні відомості про використання земель сільськогосподарського призначення. Проведено організацію території землекористування виходячи з еколого-економічних умов, формування соціальної та інженерної інфраструктури. Обґрунтовано проєктну урожайність і еколого-економічну ефективність впровадження проєкту.

Аналіз останніх досліджень та публікацій. Організація території сільськогосподарського підприємства визначається проєктами землеустрою, що забезпечують еколого-економічне обґрунтування сівозміні та впорядкування угідь, у яких на науковій основі формуються типи й види сівозмін, передбачається розміщення об'єктів інфраструктури, визначаються заходи з охорони земель, їх раціонального використання та підвищення продуктивності ґрунтів тощо [1, с. 6].

Проведений аналіз законодавчих актів відносно цього проєкту з урахуванням змін внесених Законом України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо збереження родючості ґрунтів» [2].

Реальним механізмом для врегулювання зазначених проблем, наведення порядку в землекористуванні, використанні та охороні земель є землеустрій, який в ст. 52 Закону України «Про землеустрій» [3] передбачає розробку «Проєктів землеустрою, що забезпечують еколого-економічне обґрунтування сівозмін та впорядкування угідь».

Відповідно до ст. 26, 27 Закону України «Про землеустрій» [3] визначено, що замовниками документації із землеустрою можуть бути органи державної влади, органи місцевого самоврядування, землевласники і землекористувачі. Замовники документації мають право визначити терміни виконання робіт, порядок розгляду документації, а також визначити вартість робіт із землеустрою і порядок їх оплати.

Кабінетом Міністрів України вже затверджено Постанову №1134 від 02.11.2011 року «Про затвердження Порядку розроблення проєктів землеустрою, що забезпечують еколого-економічне обґрунтування сівозмін та впорядкування угідь» [4] підготовлену Держземагентством, якою визначено механізм розроблення даних проєктів землеустрою.

В основу розробки даних проєктів землеустрою покладено еколого-ландшафтний та еколого-економічний підходи з метою організації сільськогосподарського виробництва, впорядкування сільськогосподарських угідь, визначення необхідних

заходів з підвищенням продуктивності, охорони земель, стабілізації агроландшафтів, оптимізація угідь, консервації деградованих земель та створення найбільш сприятливих умов для ведення сільськогосподарського виробництва [5].

Наукові принципи побудови сівозмін передбачають правильний підбір попередників і оптимальне поєднання одновидових культур із дотриманням допустимої періодичності її повернення на одне й теж поле [6]. Проєкти землеустрою розробляються відповідно до Земельного [7], Лісового [8] та Водного кодексів України [9], Законів України «Про охорону навколишнього природного середовища» [10], «Про охорону земель» [11], «Про землеустрій» [3] та інших чинних нормативно-правових документів. З аналізу видно, що законодавством була зроблена спроба встановити контроль над використанням земель сільськогосподарського призначення.

Мета роботи. охарактеризувати методичні та практичні заходи еколого-економічне обґрунтування сівозмін та впорядкування території землекористування.

Методика дослідження. Основними методами дослідження є загальнонаукові методи пізнання: картографічний, історичний, комплексний, статистичний.

Основні результати дослідження. Вивчення методологічних та практичних заходів по еколого-економічному вдосконаленню проводилося на території ФГ «Мізерацького О.О.». Загальна площа польової сівозміни ФГ «Мізерацького О.О.» в межах Добровеличківської селищної ради Кіровоградської області становить 1729,6700 га, а середній розмір поля – 345,934 га.

Земельні ділянки, які розташовані в межах Добровеличківської селищної ради Кіровоградської області знаходяться в Лісостеповій зоні, Лісостеповій Правобережній провінції, Бузько-Середньодніпровському окрузі. За тепловими ресурсами та умовами зволоження належить до теплого, недостатньо зволоженого агрокліматичного підрайону Кіровоградської області. Відповідно до природно-сільськогосподарського районування належить до Добровеличківського природно-сільськогосподарського району Кіровоградської області.

Територія громади в цілому оптимально теплозабезпечена. Середньорічна температура повітря за даними метеостанції Новомиргород становить +7,7°C. Зими здебільшого малосніжні, з частими відлигами. Найхолодніший місяць – січень, середня місячна температура повітря -6,0°C. Абсолютний

мінімум температур коливається в межах $-28,3^{\circ}\text{C}$ – $-35,4^{\circ}\text{C}$. Для весни характерне інтенсивне підвищення температур. Осінь характеризується великою кількістю хмарних днів, нічними приморозками та поступовим спадом температури. Літо переважно з теплою, малохмарною погодою. Найтепліший місяць – липень, середня температура повітря $+19,6^{\circ}\text{C}$. Абсолютний максимум досягає $+38,7^{\circ}\text{C}$.

Рельєф Добровеличківської селищної ради переважно слабо хвилястий, і слабо вираженою ерозійною сіткою у вигляді неглибоких балок із слабо пологими схилами. Орні землі розташовані на широких вирівняних водорозділах і цілком придатні для механізованого обробітку. Рельєфні характеристики земель Добровеличківської селищної ради представлені в таблицю 1.

Таблиця 1

Розподіл ріллі за крутизною схилів в розрізі полів сівозміни на території Добровеличківської селищної ради (польова сівозміна)

№ полів	Площа, га	Крутизна схилів			
		0-1°	1-2°	2-3°	3-5°
1	329,7564	154,7196	119,9183	46,3766	8,7419
2	337,8019	211,9856	112,9431	12,3379	0,5353
3	329,9106	246,4476	79,1054	4,3576	
4	353,3711	278,6330	68,8577	5,3123	0,5681
5	378,8300	290,2369	83,8260	4,7671	
Разом	1729,6700	1182,0227	464,6505	73,1515	9,8453

Ґрунтовий покрив земельних ділянок, що орендує ФГ «Мізерацького О.О.» на території Добровеличківської селищної ради тісно пов'язаний з літолого-геоморфологічними особливостями території.

Польова сівозміна призначена для отримання високих і стійких врожаїв зернових, просапних і технічних культур. За своїми розмірами ця сівозміна повинна бути досить великою, яка забезпечу-

вала б можливість високопродуктивного використання сільськогосподарської техніки. Особлива увага звертається на однорідність ґрунтового покриття на всій площі сівозміни.

Для визначення загальної площі посіву розміщуваних культур по роках освоєння сівозміни за результатами перехідних таблиць зазначено площу посівів основних груп культур і представлено у табл. 2.

Таблиця 2.

Структура посівів сільськогосподарських культур за проектом землеустрою

Сільськогосподарські культури	Площа посівів, га	Структура, %
Пшениця озима	329,8	19,1
Кукурудза	647,4	37,4
Соя	353,4	20,4
Ріпак озимий	69,2	4,0
Ярі зернові (ячмінь, пшениця)	329,9	19,1
Разом	1729,67	100,0

При максимальному насиченні кон'юнктури на ринку продукції сільськогосподарських культур з рентабельністю, що дозволяє вести розширене відтворення виробництва в межах оптимальної періодичності повернення їх на попереднє місце вирощування (кількість років) на земельних ділянках в межах Добровеличківської селищної ради передбачено таке чергування культур:

1. Осімі зернові (пшениця).
2. Кукурудза, озимий ріпак (4% від загальної площі – 69,2 га).
3. Ярі зернові (ячмінь, пшениця).
4. Кукурудза.
5. Соя.

В основу визначення оптимальної структури посівних площ при розробці проекту землеустрою покладений принцип екологічної та економічної

доцільності, максимального використання ґрунтово-кліматичних факторів, що є основним, найбільш дешевим і екологічним засобом підвищення біопродуктивного потенціалу всіх земель.

Проектом передбачається регулювання не тільки продуктивності і родючості ґрунту, а й всебічне використання енергетичного потенціалу ґрунту і рослин в залежності від еколого-технологічної групи земель, придатності ґрунтів для вирощування певної сільськогосподарської культури та забезпечення економічної ефективності виробництва.

Висновки. Таким чином, основним напрямком виробництва ФГ «Мізерацького О.О.» є вирощування зерна пшениці, кукурудзи та сої, питома вага яких в структурі товарної продукції займає близько 80 %. Пріоритетне значення, яке займає зерно в продовольчих ресурсах, обумовлено його об-

ективними перевагами перед усіма іншими рослинницькими культурами. Воно має високі харчові і кормові якості, що визначає високу частку хлібних і круп'яних виробів у харчовому раціоні населення і в кормових ресурсах тваринництва. Зерно є найважливішим джерелом доходу сільськогосподарських товаровиробників; добре фінансується, придатне до тривалого зберігання, що дає можливість формувати страхові та резервні фонди, служить головним джерелом сировини для ряду галузей харчової і переробної промисловості.

Список літератури

1. Камінський В.Ф., Шевченко І.П., Коломієць Л.П. Науково-методичне забезпечення охорони земель сільськогосподарського призначення як передумова сталого розвитку агропромислового комплексу України. Вісник аграрної науки. 2018. № 1. С. 5–10.
2. Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо збереження родючості ґрунтів : Закон України від 4. 06. 2009 р. № 1443-VI. URL: <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1443-17#Text> (дата звернення: 01.12.2023).
3. Про землеустрій: Закон України від 22.05.2003 р. № 858-IV. Дата оновлення: 20.08.2021. URL: <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/858-15#Text> (дата звернення: 04.12.2023).
4. Про затвердження Порядку розроблення проектів землеустрою, що забезпечують еколого-економічне обґрунтування сівозміни та впорядкування угідь : Постанова Кабінету Міністрів України від 2.11.2011 р. № 1134. URL: <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1134-2011-p#Text> (дата звернення: 30.11.2023).
5. Про затвердження Методичних рекомендацій щодо розроблення проектів землеустрою, що забезпечують еколого-економічне обґрунтування сівозміни та впорядкування угідь : Наказ Державного агентства земельних ресурсів України від 02.10.2013 № 396. URL: <https://zakon.rada.gov.ua/rada/show/v0396821-13#Text> (дата звернення: 30.11.2023).
6. Про затвердження нормативів оптимального співвідношення культур у сівозмінах в різних природно-сільськогосподарських регіонах: Постанова Кабінету Міністрів України від 11. 02. 2010 р. № 164 URL: <http://iplex.com.ua/doc.php?code=164-2010-p&red=1000034649f07c716a71288c36a0589aa74ee7&d=5&st=0> (дата звернення: 30.11.2023).
7. Земельний кодекс України від 25.10.2001 № 2768-III. Дата оновлення: 28.10.2021. URL: <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2768-14#Text> (дата звернення: 04.11.2022).
8. Лісовий кодекс України від 21.01.94 № 3853-XII. Дата оновлення: 08.08.2021 URL: <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/3852-12#Text> (дата звернення: 30.11.2023).
9. Водний кодекс України від 06.06.95 № 214/95-ВР. Дата оновлення: 02.10.2021. URL: <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/213/95-вр#Text> (дата звернення: 30.11.2023).
10. Про охорону навколишнього природного середовища : Закон України від 26.06.91 № 1268-XII. Дата оновлення: 01.01.2021. URL: <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1264-12#Text> (дата звернення: 30.11.2023).
11. Про охорону земель: Закон України від 19.06.2003 р. №962- IV. Дата оновлення: 27.05.2021. URL: <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/962-15#Text> (дата звернення: 04.11.2023).